

9. Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http:// www2.unwto.org/en](http://www2.unwto.org/en)

The official website of the World Tourism Organization, available at: <http://www2.unwto.org/en>.

Власенко Іван Володимирович, д-р екон. наук, проф. кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету. Адреса: вул. Соборна, 87, м. Вінниця, Україна, 21050; e-mail: vlasenkoivol@gmail.com.

Власенко Іван Владимирович, д-р екон. наук, проф. кафедри туризму и гостинично-ресторанного дела, Винницкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета. Адрес: ул. Соборная, 87, г. Винница, Украина, 21050; e-mail: vlasenkoivol@gmail.com.

Vlasenko Ivan, Doctor of Economics, Professor of the Department of Tourism and Hotel and Restaurant Affairs of the Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics. Address: Soborna str., 87, Vinnitsa, Ukraine, 21050; e-mail: vlasenkoivol@gmail.com.

DOI: 10.5281/zenodo.3265708

УДК 005.41:338.48

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АДАПТИВНОГО ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

О.Ю. Давидова

Проведено аналіз економічної сутності поняття «адаптивне управління». Виділено основні напрями адаптації з позицій системного, ситуаційного й процесного підходів та охарактеризовано основні її елементи. Сформовано систему адаптивного інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства. Доведено, що адаптивне інноваційне управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства дозволить реалізувати внутрішні резерви, діяти ефективніше, виходити на світові ринки та забезпечувати підприємству сильні конкурентні позиції.

Ключові слова: адаптація, адаптивне інноваційне управління, розвиток, підприємство, готельно-ресторанне господарство.

© Давидова О.Ю., 2019

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННОГО ХОЗЯЙСТВА

О.Ю. Давыдова

Проведен анализ экономической сущности понятия «адаптивное управление». Выделены основные направления адаптации с позиций системного, ситуационного и процессного подходов и охарактеризованы основные ее элементы. Сформирована система адаптивного инновационного управления развитием предприятий гостинично-ресторанного хозяйства. Доказано, что адаптивное инновационное управление развитием предприятий гостинично-ресторанного хозяйства позволит реализовать внутренние резервы, действовать эффективнее, выходить на мировые рынки и обеспечивать предприятию сильные конкурентные позиции.

Ключевые слова: адаптация, адаптивное инновационное управление, развитие, предприятие, гостинично-ресторанное хозяйство.

FORMATION OF THE SYSTEM OF ADAPTIVE INNOVATIVE MANAGEMENT THROUGH THE DEVELOPMENT OF HOTEL AND RESTAURANT ENTERPRISES

O. Davydova

Economic essence of the "adaptive management" concept is analyzed. It is determined that the driving force of transformations within the enterprise is innovative management of the development of enterprises of the hotel and restaurant industry, whose effectiveness is determined by the nature of changes in the environment, the creative abilities of the enterprise to adequately perceive these processes and rebuild according to objective laws.

The main directions of adaptation from the standpoint of system, situational and process approaches are highlighted, and its main elements are presented. The system of adaptive innovative management of the development of enterprises of the hotel and restaurant industry has been formed. It is proved that adaptation of enterprises is a natural process of the economy evolution.

It is found that adaptation of enterprises of the hotel and restaurant industry means qualitative change of technology applied in the direction of the organization of manufacturing and forms of interaction with the external environment, i.e., it requires creative, well-grounded approaches to solving economic problems and application of managerial-technological, investment and search operations.

Implementation of innovative management of the development of enterprises of the hotel and restaurant industry requires innovative preparation of manufacture, which will allow the company to adapt to unpredictable requirements and changes in the environment, improve its competitiveness.

Adaptive management of enterprises of the hotel and restaurant industry is to be considered as a set of targeted and consistent actions to preserve and achieve optimal state of the company's business, taking into account unpredictable changes in the environment by changing the directions of its functioning, transformation of its activity, increase of flexibility, adaptability, etc.

Adaptive innovation management is management based on the dialogic adaptation and co-operation of controlling and controlled subsystems. It causes openness of interaction and is realized in the conditions of uncertainty that requires additional orientation. It is a process of mutual influence that causes the interdependence of the behavior of subjects of activity on dialogical basis, which is ensured by a common definition of a realistic goal with the subsequent combination of effort and self-direction of action for its achievement.

It is found that adaptive innovative management of enterprises of the hotel and restaurant industry lies in the definition and use of internal capacity and requires the definition of internal reserves' classification. Adaptive management of enterprises of the hotel and restaurant industry is aimed at the selection of the most effective innovative directions of scientific and technological progress, development of innovative products and services, their improvement, introduction of creative methods of organization and management.

Adaptive innovative management of the development of enterprises of the hotel and restaurant industry will allow to realize internal reserves, to operate more efficiently, to enter the world markets and to provide the company with strong competitive positions.

Keywords: *adaptation, adaptive innovative management, development, enterprise, hotel and restaurant industry.*

Постановка проблеми у загальному вигляді. Ринкові умови сьогодення потребують уживання заходів для винайдення потенціалу та резервів формування стійких конкурентних переваг підприємств готельно-ресторанного господарства. Упровадження таких заходів на підприємствах сфери обслуговування є підґрунтям для успішного функціонування на конкурентному ринку і потребує креативних, інноваційних підходів, механізмів тощо. Світовий досвід свідчить про те, що стабільні перспективи мають ті підприємства, які орієнтовані на інноваційний розвиток та за основну мету стратегічного розвитку ставлять продукування ефективних інноваційних управлінських рішень.

Поставленої мети можна досягти, застосовуючи в діяльності підприємства готельно-ресторанного господарства адаптивне управління, запровадження якого дасть можливість отримати тривекторний ефект: облік вимог ринку, дій конкурентів та постачальників. Отже, стратегічною метою адаптивного управління підприємством готельно-ресторанного господарства є економічна стійкість і конкурентоспроможність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання впровадження адаптивного управління на підприємствах розглянуто в працях таких науковців: Г. Аубакирової [1], О. Арєф'євої [2], Н. Зяблицької [3], Н. Кварацхелії [4], Ю. Маслодудова [5], К. Мельник [6], Н. Миронової [7], А. Харитонової [8], Н. Янченко [9], А. Сєтхі, С. Сєтхі [10], К. Андресен [11] та ін.

Однак, незважаючи на великий внесок авторитетних науковців, проблеми систематизації напрямів адаптації з позицій системного, ситуаційного та процесного підходів, визначення шляхів забезпечення конкурентоспроможності підприємств готельно-ресторанного господарства потребують подальшого, більш глибокого їх вивчення. Дослідження опублікованих наукових праць та практика господарської діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства України свідчать про відсутність інформації щодо впровадження на них адаптивного інноваційного управління.

Мета статті – сформулювати систему адаптивного інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Методологічною основою формування системи адаптивного інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства є вивчення поняття «адаптивне управління». Необхідно зауважити, що в економічній практиці немає єдиного визначення цього поняття, тому проведемо аналіз економічної сутності цієї дефініції (табл. 1) [12].

Розвиток підприємств готельно-ресторанного господарства прямо залежить від змін зовнішнього середовища, спричинених внутрішніми чинниками динаміки економіки.

Національна економіка як система має внутрішні резерви розвитку підприємств готельно-ресторанного господарства. При цьому внутрішню складову підприємства готельно-ресторанного господарства значною мірою генерує зовнішнє середовище.

Спрямованість та інтенсивність функціонування елементів, що не входять до економічної сфери, є функцією організації практичної господарської діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства. Виникнення певних економічних змін може призвести до дисбалансу функціонування підприємства готельно-ресторанного господарства, стабілізації якого можна досягти шляхом розробки та впровадження інновацій. Тому адаптація підприємств є закономірним процесом еволюції економіки.

Сучасні стратегічні напрями діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства в умовах самоорганізації рівноважного

стану та переходу до нового рівноважного стану значно є подібними. Адаптаційна діяльність підприємств готельно-ресторанного господарства не є можливою без розробки та впровадження інноваційного управління їх розвитком. Перехід до нової системи потребує адаптації до зовнішнього середовища, що постійно змінюється.

Таблиця 1

Аналіз дефініції «адаптивне управління»

Автор	Визначення поняття
1	2
Г. Аубакирова [1]	Сукупність цілеспрямованих та послідовних дій (з боку держави та підприємства) для збереження та досягнення оптимального стану потенціалу підприємства при непередбачених змінах властивостей зовнішнього середовища шляхом зміни алгоритмів його функціонування, трансформації діяльності, підвищення гнучкості та пристосовності
Н. Зяблицька [3]	Управління соціально-економічною системою, націлене на якнайшвидше досягнення системою нормативного рівня адаптивності при мінімальних адаптаційних витратах
Н. Кварацхелія [4]	Вибір оптимального способу досягнення мети, спосіб управління, за якого зберігаються незмінними цільові показники, а поточні, короткострокові й середньострокові плани та бюджети за наявності відхилень можуть бути скориговані
Ю. Маслодудов [5]	Система управління, що ефективно й адекватно реагує на зміни в інституційному, внутрішньому виробничому та зовнішньому ринковому середовищі й забезпечує прийняття ефективних управлінських рішень
Н. Миронова [7]	Процес позитивних змін економічних параметрів на основі використання механізму управління господарською діяльністю, що забезпечує гармонійну взаємодію структурних елементів підприємства з ринковим середовищем

1	2
А. Харитонова [8]	Гнучка система управління підприємством, спрямована на реалізацію механізму адаптації за допомогою формування методології управління та організаційно-економічного механізму адаптації для пристосування до мінливих умов зовнішнього і внутрішнього середовища. Система адаптивного управління підприємством у конкурентному середовищі являє собою сукупність принципів, інструментів та технологій прийняття та виконання збалансованих управлінських рішень, які реалізуються за допомогою механізму адаптації та виконання збалансованого рішення на основі управлінських показників
Н. Янченко [9]	Механізм адаптації, заснований на постійному відстежуванні відповідності фактичного рівня адаптації нормативному, вносить своєчасні зміни в стратегічні, поточні та оперативні плани з метою забезпечення виживання підприємства, досягнення і постійного підтримання бажаного рівня конкурентоспроможності

Етапи та механізми впровадження адаптивного управління на підприємствах готельно-ресторанного господарства можуть значно візнитися, але вони виконують функції забезпечення розвитку підприємства та його адаптації до зовнішніх перманентних змін.

Під час переходу підприємства готельно-ресторанного господарства від одного стану розвитку до іншого відбуваються значні зміни його організаційної та управлінської структури. Необхідність у такій перебудові виникає в тому випадку, якщо існуюча структура підприємства готельно-ресторанного господарства перестає відповідати вимогам сьогодення, що, у свою чергу, призводить до ускладнення процесу його адаптації до змін зовнішнього середовища, які поглиблюються та неадекватно сприймаються підприємством.

Доведено, що адекватним вирішенням проблеми стабільного функціонування підприємства готельно-ресторанного господарства в перманентних умовах зовнішнього середовища є розробка та впровадження інноваційного управління його розвитком, ефективність якого визначається характером змін зовнішнього середовища, можливостями підприємства адекватно реагувати на ці процеси та змінювати формат відповідно до об'єктивних закономірностей.

Унаслідок теоретичного аналізу системи адаптації стало можливим виокремлення основних напрямів адаптації з позицій системного, ситуаційного й процесного підходів та характеристика основних її елементів (рис. 1).

Адаптивне управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства передбачає якісні зміни технологій, що застосовуються, організації виробництва та форм взаємодії із зовнішнім середовищем, тобто потребує застосування інноваційних науковообґрунтованих підходів до вирішення економічних завдань та використання відповідних управлінсько-технологічних, інвестиційних і пошукових операцій.

Упровадження адаптивного управління в діяльність підприємств готельно-ресторанного господарства може набути нових векторів розвитку, якщо досягнутий підприємством стабільний стан стає тимчасовим через суттєве підвищення рівня мінливості та впливу невизначеності.

Підприємство готельно-ресторанного господарства має безперервно реагувати на виниклі зміни зовнішнього середовища, змінювати свою структуру та процес функціонування таким чином, щоб основні значущі параметри зберігалися в допустимих межах або підвищувалися шляхом упровадження адаптивного інноваційного управління розвитком з урахуванням сучасних вимог до розробки інноваційних ідей, технологій, продукції, послуг, процесів тощо.

Упровадженню інноваційного управління розвитком підприємства готельно-ресторанного господарства сприятиме інноваційна підготовка виробництва, яка дозволить підприємству вільно адаптуватися до непередбачених умов та змін зовнішнього середовища, підвищувати його конкурентоспроможність.

Адаптивне управління розвитком підприємства готельно-ресторанного господарства слід розглядати як сукупність цілеспрямованих та послідовних дій з метою збереження та досягнення оптимального стану діяльності підприємства з урахуванням непередбачених змін зовнішнього середовища шляхом зміни напрямів діяльності його функціонування, трансформації діяльності, підвищення гнучкості, пристосованості тощо [12].

У сучасних умовах постійної конкуренції керівний склад підприємства готельно-ресторанного господарства має розробляти та представляти на ринку інноваційні види продукції та послуг, що користуються попитом у споживачів, а також виробляти та надавати їх із оптимальними витратами. Адаптивне управління підприємством готельно-ресторанного господарства передбачає вибір найбільш ефективних інноваційних рішень науково-технічного прогресу, розробку та впровадження прогресивних інноваційних видів продукції та послуг, їх удосконалення, упровадження сучасних методів і форм організації та управління підприємством.

Рис. 1. Елементи адаптивного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства та їх характеристика

Сутність адаптивного інноваційного управління підприємством готельно-ресторанного господарства полягає в тому, що воно спрямоване на розробку креативних конкурентоспроможних видів продукції й послуг, а також формує умови для постійного вдосконалення діяльності підприємства з використанням внутрішнього потенціалу (невикористані можливості зростання й удосконалення виробництва, збільшення випуску і реалізації продукції та послуг, зниження собівартості та зростання прибутку), створюючи можливість ефективного розвитку та зростання конкурентних переваг й ефективного реагування на постійні зміни внутрішнього та зовнішнього середовища. У нестабільних умовах ринкового середовища, що характеризується обмеженістю ресурсів, нестабільністю розвитку економіки, упровадження адаптивного інноваційного управління на підприємствах готельно-ресторанного господарства на основі ефективного використання їх внутрішнього потенціалу є пріоритетним [12].

Адаптивне інноваційне управління – це управління, засноване на діалогічній адаптації та кооперації дій керівної та керованої підсистем, яке сприяє відкритості взаємодії й реалізується в умовах невизначеності, що потребує додаткової орієнтації. Це процес взаємовпливу, що спричиняє взаємоприспосовування поведінки суб'єктів діяльності на діалогічній основі, яка забезпечується спільним визначенням реалістичної мети з наступним поєднанням зусиль і самоспрямуванням дій для її досягнення [12].

Результати проведеного дослідження дозволяють визначити, що адаптивне інноваційне управління підприємствами готельно-ресторанного господарства полягає у формуванні та використанні внутрішнього потенціалу підприємства, а також потребує визначення класифікації внутрішніх резервів за певними ознаками. Класифікаційну ознаку доцільно формувати за джерелами виникнення резервів. Вона пов'язана з кожним етапом процесу науково-технічної підготовки виробництва продукції та надання послуг, серед них: маркетингові дослідження, інноваційна підготовка виробництва, технологічна підготовка, організаційна підготовка тощо.

Схематично систему адаптивного інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства наведено на рис. 2.

Рис. 2. Система адаптивного інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства

Сутність адаптивного інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства полягає в тому, щоб спрямувати можливості керівного складу та відповідних фахівців на пошук, ефективне освоєння та застосування інноваційних досягнень науково-технічного прогресу, формування соціального ефекту та впровадження цих інновацій у діяльність підприємства.

Висновки. Таким чином, вирішальним завданням адаптивного інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства є підвищення ефективності використання ресурсів підприємства на основі виявлення та використання внутрішніх резервів. Адаптивне інноваційне управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства дозволить реалізувати внутрішній потенціал, діяти ефективніше, виходити на світові ринки та забезпечувати підприємству високі конкурентні позиції.

Список джерел інформації / References

1. Аубакирова Г. М. Адаптивный подход к моделированию хозяйственной деятельности предприятия / Г. М. Аубакирова // Вестник Казахского национального университета имени аль-Фараби. – 2004. – № 4. – С. 31–37.

Aubakirova, G. (2004), “Adaptive approach to modeling business enterprises” [“Adaptivnyy podkhod k modelirovaniyu khozyaystvennoy deyatel'nosti predpriyatiya”, *Vestnik Kazakhskogo natsional'nogo universiteta imeni al'-Farabi*], No. 4, pp. 31-37.

2. Ареф'єва О. В. Концептуальні основи адаптивного управління функціонуванням та розвитком підприємств / О. В. Ареф'єва // Економіка та управління. – 2012. – № 3. – С. 107–111.

Aref'jeva, O. (2012), “Conceptual framework of adaptive management operation and development of the enterprises” [“Konceptual'ni osnovy adaptivnoho upravlinnja funkcionuvannjam ta rozvytkom pidpryemstv”, *Ekonomika ta upravlinnja*], No. 3, pp. 107-111.

3. Зяблицкая Н. В. Особенности функций адаптивного управления предприятиями в современных условиях России / Н. В. Зяблицкая // Вестник алтайской науки. – 2004. – № 6. – С. 153–159.

Zyablitskaya, N. (2004), “On features of adaptive management functions in modern Russia” [“Ob osobennostyakh funktsiy adaptivnogo upravleniya predpriyatiyami v sovremennykh usloviyakh Rossii”, *Vestnik altayskoy nauki*], No. 6, pp. 153-159.

4. Кварацхелия Н. В чем состоит суть принципов адаптивного управления применительно к предприятию [Электронный ресурс] / Н. Кварацхелия // Секреты управления. – 2010. – Режим доступа: http://www.erppraktika.ru/2010/06/blog-post_6991.htm

Kvaratskheliya, N. (2010), "What is the essence of the principles of adaptive management in relation to the enterprise" ["V chem sostoit sut' printsipov adaptivnogo upravleniya primentitel'no k predpriyatiyu", *Sekrety upravleniya*], available at : http://www.erppraktika.ru/2010/06/blog-post_6991.htm

5. Маслодудов Ю. А. Особенности адаптивного управления на машиностроительных предприятиях / Ю. А. Маслодудов // Вопросы экономических наук. – 2009. – № 6 (39). – С. 76–78.

Maslodudov, Yu. (2009), "Features adaptive control on machine-building enterprises" ["Osobnosti adaptivnogo upravleniya na mashinostroitel'nykh predpriyatiyakh", *Voprosy ekonomicheskikh nauk*], No. 6 (39), pp. 76-78.

6. Мельник К. М. Адаптивне управління підприємством в умовах невизначеності / К. М. Мельник // Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. – 2013. – Вип. 3. – С. 81–85.

Meljnyk, K. (2013), "Adaptive management in enterprise of uncertainty" ["Adaptivne upravlinnja pidpryjemstvom v umovakh nevyznachenosti", *Naukovyj visnyk Khersonskogo derzhavnogo universytetu. Ekonomichni nauky*], No. 3, pp. 81-85.

7. Миронова Н. А. Организационно-экономические аспекты гармонизации хозяйственного механизма предприятий мукомольной промышленности как основа их адаптивного развития / Н. А. Миронова, М. Д. Магомедов // Издательский комплекс Московского государственного университета пищевых производств. – 2010. – 150 с.

Mironova, N., Magomedov, M. (2010), "Organizational and economic aspects of harmonization of the economic mechanism of enterprises of flour-grinding industry as the Foundation of their Adaptive development" ["Organizatsionno-ekonomicheskie aspekty garmonizatsii khozyaystvennogo mekhanizma predpriyatiy mukomol'noy promyshlennosti kak osnova ikh adaptivnogo razvitiya", *Izdatel'skiy kompleks Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta pishchevykh proizvodstv*], 150 p.

8. Харитонова А. В. Основные направления механизма адаптации на металлургическом предприятии [Электронный ресурс] / А. В. Харитонова. – 2011. – Режим доступа : http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2011/7/ekonomika

Kharitonova, A. (2011), "The main directions of the mechanism of adaptation to metallurgical Enterprise" ["Osnovnye napravleniya mekhanizma adaptatsii na metallurgicheskom predpriyatii"], available at: http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2011/7/ekonomika

9. Янченко Н. В. Стратегічні аспекти адаптивного управління на підприємствах залізничного транспорту / Н. В. Янченко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 6, т. 1. – С. 44–46.

Janchenko, N. (2011), "Strategic aspects of adaptive management in enterprises of railway transport" ["Strategichni aspekty adaptivnogo upravlinnja na pidpryjemstvakh zaliznychnogo transport", *Visnyk Khmelnyncjkogho nacionaljnogho universytetu*], No. 6, Vol. 1, pp. 44-46.

10. Sethi, A.K., Sethi, S.P. (1990), "Flexibility in Manufacturing", *The International Journal of Flexible Manufacturing Systems*, No. 2, pp. 289-328.

11. Andresen, K. (2006), *Design and Use Patterns of Adaptability in Enterprise Systems*, Berlin, 52 p.

12. Давидова О. Ю. *Методологія інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства* : дис. ... доктора екон. наук : 08.00.04. / О.Ю. Давидова. – Харків, 2018. – 630 с.

Davydova, O. (2018), *Methodology of innovation management of the development of enterprises of the hotel and restaurant industry: dissertation [Metodologhija innovacijnogho upravlinnja rozvytkom pidpryjemstv ghoteljno-restorannogho ghospodarstva: dis. ... doktora ekon. nauk]*, Kharkiv State University of Food Technology and Trade, Kharkiv, 630 p.

Давидова Оксана Юрївна, д-р екон. наук, доц., професор кафедри готельного і ресторанного бізнесу, Харківський державний університет харчування та торгівлі. Адреса: вул. Клочківська, 333, Харків, Україна, 61051. Тел.: 0675739466, 0661476404; e-mail: davydova_oks@ukr.net.

Давыдова Оксана Юрьевна, д-р екон. наук, доц., професор кафедри гостиничного и ресторанного бизнеса, Харьковский государственный университет питания и торговли. Адрес: ул. Клочковская, 333, Харьков, Украина, 61051. Тел.: 0675739466, 0661476404; e-mail: davydova_oks@ukr.net.

Davydova Oksana, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor the Hotel and Restaurant Business' Department, Kharkiv State University of Food Technology and Trade. Address: Klochkivska str., 333, Kharkiv, Ukraine, 61051. Tel.: 0675739466, 0661476404; e-mail: davydova_oks@ukr.net.

DOI: 10.5281/zenodo.3265714

УДК 338.46:641

ЦІЛЬОВІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА М. ХАРКОВА

В.Г. Горбань, Г.Г. Анісімов

Проаналізовано мережу підприємств ресторанного господарства м. Харкова за 2018 р. Розглянуто динаміку показників, таких як кількість підприємств, кількість створених робочих місць, сучасний стан розвитку загальнодоступних закладів ресторанного господарства (ЗРГ) у м. Харкові.

Проаналізовано цільові орієнтири розвитку організації мережі закладів ресторанного господарства на прикладі загальнодоступних закладів харчування РГ.

© Горбань В.Г., Анісімов Г.Г., 2019